

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(3): 01-25, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

Epigenética e o impacto do ambiente no desenvolvimento de transtornos de ansiedade

Epigenetics and the impact of the environment on the development of anxiety disorders

Epigenética y el impacto del ambiente en el desarrollo de los trastornos de ansiedad

Recebimento do original: 1/4/2026
Aceitação para publicação: 27/4/2026
DOI: 10.5281/zenodo.20088954

Fabiana Granja

Doutora em Clínica Médica, Universidade Federal de Roraima (UFRR), Boa Vista, Roraima, Brasil.

E-mail: fabiana.granja@ufrr.br

Adriana Timoteo do Vale

Mestre em Direitos Humanos e Cidadania, Universidade Estadual de Roraima, Boa Vista, Roraima, Brasil.

E-mail: psiadrianadovale@gmail.com

Resumo

A epigenética investiga como fatores ambientais e comportamentais podem influenciar e/ou modificar a expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA, influenciando diretamente nos processos biológicos em todas as fases da vida, desde o desenvolvimento embrionário até a vida adulta. Em cada indivíduo, todas as células compartilham o mesmo material genético, mas apresentam funções distintas graças a mecanismos regulatórios que determinam quando e onde cada gene serão ativados ou silenciados. Esse tema apresenta-se de forma relevante porque experiências precoces, hábitos de vida e exposições ambientais podem deixar marcas duradouras no organismo, afetando a saúde física e mental. Assim, esta revisão buscou descrever como esses fatores interferem na regulação gênica e em que medida contribuem para o surgimento das patologias, com o foco nos transtornos de ansiedade. A problemática está na diversidade dos indivíduos e na complexidade das interações entre genoma e

ambiente, que dificultam a identificação dos mecanismos responsáveis pelas alterações epigenéticas e pelos seus desfechos clínicos. Metodologicamente, trata-se de uma revisão narrativa da literatura, fundamentada em estudos científicos recentes, que abordam os principais mecanismos epigenéticos, como metilação do DNA, modificações de histonas e atuação de RNAs não codificantes, bem como sua relação com agentes físicos, químicos e biológicos. A análise também considera evidências sobre o impacto do estresse, da poluição, da dieta, do tabagismo, do álcool e de infecções na regulação gênica. Conclui-se que a o conhecimento de epigenética amplia a compreensão sobre a origem e a progressão de diversas doenças, oferecendo bases importantes para estratégias preventivas, diagnósticas e terapêuticas mais eficazes, além de reforçar a necessidade de intervenções voltadas a diminuição dos impactos ambientais e à melhoria das condições de saúde e hábitos de vida.

Palavras-chave: Expressão Gênica; Metilação; Modificação de Histonas; RNA Codificantes; Neurodesenvolvimento; TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada).

Abstract

Epigenetics investigates how environmental and behavioral factors can influence and/or modify gene expression without altering the DNA sequence, directly affecting biological processes throughout all stages of life, from embryonic development to adulthood. In each individual, all cells share the same genetic material, but they perform distinct functions thanks to regulatory mechanisms that determine when and where each gene will be activated or silenced. This topic is highly relevant because early-life experiences, lifestyle habits, and environmental exposures can leave lasting marks on the body, affecting both physical and mental health. Thus, this review aimed to describe how these factors interfere with gene regulation and to what extent they contribute to the development of diseases, with a focus on anxiety disorders. The central issue lies in individual diversity and in the complexity of interactions between genome and environment, which make it difficult to identify the mechanisms responsible for epigenetic changes and their clinical outcomes. Methodologically, this is a narrative literature review based on recent scientific studies that address the main epigenetic mechanisms, such as DNA methylation, histone modifications. The analysis also considers evidence on the impact of stress, pollution, diet, smoking, alcohol, and infections on gene regulation. It is concluded that knowledge of epigenetics broadens our understanding of the origin and progression of various diseases, providing important foundations for more effective preventive, diagnostic, and therapeutic strategies, while also reinforcing the need for interventions aimed at reducing environmental impacts and improving health conditions and lifestyle habits.

Keywords: Gene Expression; Methylation; Histone Modification; Coding RNA; Neurodevelopment; GAD (*Generalized Anxiety Disorder*).

Resumen

La epigenética investiga cómo factores ambientales y conductuales pueden influir y/o modificar la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN, afectando directamente los procesos biológicos en todas las etapas de la vida, desde el desarrollo embrionario hasta la vida adulta. En cada individuo, todas las células comparten el mismo material genético, pero presentan funciones distintas gracias a mecanismos reguladores que determinan cuándo y dónde cada gen será activado o silenciado. Este tema es especialmente relevante porque las experiencias tempranas, los hábitos de vida y las exposiciones ambientales pueden dejar marcas duraderas en el organismo, afectando la salud física y mental. Así, esta revisión buscó describir cómo estos factores interfieren en la regulación génica y en qué medida contribuyen al surgimiento de patologías, con énfasis en los trastornos de ansiedad. La problemática radica en la diversidad de los individuos y en la complejidad de las interacciones entre el genoma y el ambiente, lo que dificulta la identificación de los mecanismos responsables de las alteraciones epigenéticas y de sus desenlaces clínicos. Metodológicamente, se trata de una revisión narrativa de la literatura, fundamentada en estudios científicos recientes que abordan los principales mecanismos epigenéticos, como la metilación del ADN, las modificaciones de histonas y la acción de ARN no codificantes, así como su relación con agentes físicos, químicos y biológicos. El análisis también considera evidencias sobre el impacto del estrés, la contaminación, la dieta, el tabaquismo, el alcohol y las infecciones en la regulación génica. Se concluye que el conocimiento de la epigenética amplía la comprensión sobre el origen y la progresión de diversas enfermedades, ofreciendo bases importantes para estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces, además de reforzar la necesidad de intervenciones orientadas a reducir los impactos ambientales y a mejorar las condiciones de salud y los hábitos de vida.

Palabras clave: Expresión Génica; Metilación; Modificación de Histonas; ARN Codificante; Neurodesarrollo; TAG (Trastorno de Ansiedad Generalizada).

1. INTRODUÇÃO

Os avanços dos estudos de análises genéticas moleculares e das tecnologias de interpretação e conexão entre esses dados com os determinantes sociais e ambientais ampliaram a compreensão sobre os mecanismos biológicos envolvidos no comportamento humano e cada vez mais sobre o impacto no desenvolvimento dos transtornos mentais. Nesse cenário, a epigenética ganha destaque por mostrar que fatores ambientais, experiências precoces e condições de vida podem influenciar na expressão dos genes sem, contudo, apresentar alterações permanentes no DNA.

Quando analisamos atentamente as diferentes fases do desenvolvimento humano, torna-se possível perceber que o organismo responde de forma intensa

às interações entre herança genética e ambiente. Essas interações ajudam a compreender por que determinadas experiências durante a vida, especialmente nesses períodos sensíveis do desenvolvimento, podem deixar marcas duradouras e contribuir para o surgimento de alterações não somente físicas e biológicas, mas também com impacto no neurodesenvolvimento.

Em se tratando de uma das principais condições psiquiátricas da atualidade, os transtornos de ansiedade constituem e resultam da interação entre predisposição genética, fatores ambientais e mecanismos epigenéticos que modulam a expressão gênica ao longo do desenvolvimento. Nesse contexto, experiências adversas precoces, como abuso, negligência, perda parental, bullying e privação social, podem produzir marcas epigenéticas persistentes, especialmente por meio de alterações na metilação do DNA, modificações de histonas e regulação por RNAs não codificantes, afetando sistemas fundamentais para a regulação emocional e para a intensidade e nível de resposta ao estresse, principalmente pelas rotas do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Essas alterações contribuem para a desregulação de circuitos neurobiológicos associados ao medo, à ansiedade e à vulnerabilidade psicopatológica, sobretudo quando a exposição ocorre em períodos sensíveis, como a gestação e na infância.

Assim, este trabalho busca apresentar as evidências científicas apresentadas em artigos recentes sobre o tema que relacionam os mecanismos epigenéticos ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade, sintetizando informações relevantes para ampliar a compreensão sobre essa temática no campo da Psicologia.

Diante do rápido avanço nos estudos de genômica e epigenética, se faz necessário compreender de que forma o ambiente interfere na expressão gênica e quais são os impactos dessa interferência no desenvolvimento e em qual parcela pode contribuir para o aparecimento dos transtornos de ansiedade, especialmente em contextos de negligências e vulnerabilidade ao longo da vida. A investigação sobre esse tema se justifica pelo impacto das alterações epigenéticas na forma como cada organismo responde aos estímulos externos e a velocidade a qual se adapta e responde a esses estímulos, através da regulação expressão gênica. Associado a fatores como, níveis de poluição, tipo de dieta, estresse, tabagismo e exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos que podem impactar e modificar os padrões epigenéticos influenciando em processos fisiológicos e patológicos importantes dependendo da resposta de cada organismo.

Além disso, compreender essas relações são fundamentais pois muitas dessas modificações, quando tratamos de epigenética, são reversíveis, e baseadas muitas vezes em mudanças no estilo de vida, o que abre possibilidades para estratégias preventivas e terapêuticas mais eficazes. Ao identificar como o ambiente atua sobre a biologia humana, torna-se possível ampliar a compreensão sobre o início e a progressão de diferentes doenças, incluindo os transtornos de ansiedade.

Não podendo deixar de lado a importância deste conhecimento para os profissionais da saúde, incluindo os da área de Psicologia sobre esses processos, possibilitando que toda a equipe de cuidado multidisciplinar acompanhe e avalie o paciente de maneira conjunta, integrando genética, epigenética, fatores ambientais e determinantes da saúde. Esse estudo busca facilitar e favorecer informações com uma visão mais ampla, atualizada e centrada no indivíduo em relação ao sofrimento psíquico, fortalecendo a atuação de estudantes e profissionais na prevenção, na avaliação e no acompanhamento de transtornos relacionados à ansiedade.

Esta revisão foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, com busca de artigos científicos em bases de dados reconhecidas da área da saúde, utilizando descritores relacionados à epigenética, ambiente e transtornos de ansiedade, com seleção de materiais preferencialmente recentes (últimos 5 anos) em língua inglesa e com produções pertinentes ao tema. Dessa forma, este estudo buscou ampliar o conhecimento sobre essa temática e demonstrar que os transtornos de ansiedade não podem ser compreendidos apenas a partir de uma perspectiva isolada, pois envolvem uma complexa interação entre fatores genéticos, epigenéticos, sociais e ambientais, reforçando a importância de ampliar o debate acerca desses mecanismos na formação e na prática psicológica, de modo a proporcionar uma compreensão mais abrangente, crítica e humanizada do adoecimento.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Epigenética

Em 1942 Dr. Waddington propôs o conceito de epigenética onde descreveu como o ramo da biologia que envolve um complexo processo de desenvolvimento que relaciona genótipos e fenótipos, sendo este denominado epigenótipo (Waddington, 2012). Não estando ligadas a alterações nas sequências de DNA, mas sim as mudanças na expressão dos genes. No nosso corpo, todas as células possuem o mesmo DNA, o que significa que todas possuem a mesma informação genética, mas, essa informação pode desempenhar diferentes funções nos diversos órgãos e tecidos, com identidades celulares específicas para cada tipo de tecido, mas com padrões variáveis entre os diferentes indivíduos (Feinberg, 2018). Esses genes são regulados por informações epigenéticas que desempenham um papel importante na manutenção da identidade, proliferação e diferenciação celular, juntamente com o desenvolvimento e a regulação da expressão gênica (Zang, 2024).

Fatores ambientais podem influenciar a expressão gênica e principalmente experiências precoces que afetam a forma como os genes são ativados ou inativados, bem como diferenciar seus níveis de expressão (Inbar-Feigenberg, 2013). Nesse sentido, os genes não são os determinantes sozinhos, a sua expressão e a funcionalidade das proteínas que eles codificam juntamente com

a interação com outras proteínas do metabolismo são claramente afetados pelas diferenças nas sequências de DNA entre os indivíduos.

Durante o desenvolvimento intraútero ou mesmo logo após o nascimento, experiências marcantes podem produzir um impacto na expressão dos genes, que por sua vez, iniciam a regulação de como e quando esses genes são ou serão expressos (Alberts, 2015). Portanto, fatores ambientais também podem alterar as formas de expressão, mesmo em genes herdados, levando em conta que o epigenoma é mais instável, mas ressaltamos que os fatores hereditários ainda têm forte influência sobre a ativação e expressão gênica (Inbar-Feigenberg, 2013; Zhang, 2024).

Dessa forma, o campo da epigenética investiga como alterações no ambiente e no comportamento podem afetar o funcionamento dos genes. Ao contrário das alterações genéticas, as modificações epigenéticas são reversíveis e não alteram a sequência de DNA, mas podem influenciar a forma como o corpo lê (transcreve ou traduz) um gene específico ou uma sequência de DNA (Inbar-Feigenberg, 2013). Esse epigenoma pode ser alterado durante o ciclo celular através da regulação genica positiva (upregulation) ou regulação negativa (downregulation) e ocorre em resposta a diferentes estímulos ambientais, como por exemplo, poluição do ar, metais pesados ou dieta (Zhang, 2024)

A expressão gênica pode ser “ativada” ou “desativada” por alterações na regulação epigenética, enquanto variações genéticas podem impactar em quais proteínas são geradas. Essas atividades são rigorosamente reguladas por uma ampla gama de proteínas que criam, leem e removem certas modificações epigenéticas, determinando os locais e os momentos em que a maquinaria transcricional pode acessar essas sequências de DNA. Assim, vários marcadores epigenéticos trabalham em conjunto para sustentar a expressão gênica (Inbar-Feigenberg, 2013; Azargoonjahromi, 2023). Identificar genes e alterações epigenéticas que são induzidas pela exposição ambiental pode prevenir a progressão de várias doenças. Assim, pesquisas futuras devem se concentrar nas relações e mecanismos entre a exposição multifatorial envolvendo vários aspectos do ambiente, genes e modificações epigenéticas durante o início e progressão das doenças com o objetivo de desenvolver métodos preventivos ou terapêuticos mais eficazes. No entanto, a influência da exposição multifatorial e as variações epigenéticas somados se tornam uma complexa rede de interações cruzadas entre genes, ambiente e variações, permanecendo como um grande desafio a ser desvendado nos mecanismos do desenvolvimento das doenças (Zhang, 2024).

2.2 Principais Mecanismos Epigenéticos

Dentre os principais mecanismos envolvidos temos:

2.2.1 Metilação de DNA

O processo de metilação é realizada pelas DNA metiltransferases (DNMTs) e ocorre frequentemente na posição 5' do anel pirimidínico da citosina em dinucleotídeos de citosinaguanina (CpG) que se encontram majoritariamente nas regiões promotoras dos genes e possuem uma alta concentração de dinucleotídeos CpG. Quando ocorre nessas regiões, a metilação suprime a transcrição gênica, silenciando o gene (Moore, 2013; Suzuki, 2008). Os padrões de metilação do DNA podem ser transferidos entre as células, mas não são persistentes e podem mudar ao longo da vida de uma pessoa. Fatores ambientais, como hábitos, nutrição, estresse e exposição a toxinas, bem como processos patológicos como mutações oncogênicas e senescência celular, podem modificar esses padrões de metilação (Chen *et al.*, 2020).

2.2.2 Modificações de Histonas

O DNA se encontra envolvido por proteínas denominadas histonas, assim, o gene “desliga” quando as histonas estão agrupadas e compactadas interferindo no acesso a esse DNA, e as proteínas que “leem” este fragmento do gene têm dificuldade em alcançar o DNA. Histonas que não estão firmemente compactadas permitem que as proteínas que “leem” os genes acessem o DNA que não está enrolado em torno histonas, “ativando” o gene. Grupos químicos podem ser adicionados ou removidos das histonas para torná-las mais ou menos frouxa ou firmemente compactadas, o que “liga” ou “desliga” os genes (Jaenisch, 2003; Sadeghi-Amiri, 2019; Peterson, 2004).

2.2.3 RNA Não Codificante (NCRNA)

O RNA é gerado a partir de instruções contidas no DNA, tanto o RNA codificante quanto os RNA não codificante. O RNA codificante é utilizado para sintetizar proteínas e o RNA não codificante atua controlando a expressão gênica ao interagir com proteínas específicas e com o RNA codificante para degradá-lo e impedir que seja usado para produzir proteínas. O RNA não codificante também pode ativar proteínas para modificar as histonas e “ligar” ou “desligar” os genes (Collins, 2011). Os RNAs não codificantes (ncRNAs), os longos (lncRNAs), os RNAs de interferência (siRNAs) e os microRNAs (miRNAs) desempenham papéis significativos no controle da expressão gênica em vários níveis, incluindo splicing, tradução, degradação de mRNA e transcrição (Kaikkonen, 2011). Os miRNAs podem regular a transcrição de inúmeros genes e influenciar uma variedade de processos biológicos (Calin *et al.*, 2002).

2.3 Epigenética e Fatores Ambientais

De acordo com estudos, fatores ambientais podem influenciar a expressão gênica determinando que experiências precoces podem afetar como os genes são ativados ou inativados, bem como se esses genes são ou não expressos (Inbar-Feigenberg, 2013; Azargoonjahromi, 2023; Zhang, 2024; Lee *et al.*, 2024).

Os genes não atuam isoladamente nos processos de crescimento e desenvolvimento, nem podem ser considerados elementos totalmente estáveis ou imutáveis. A expressão dos genes e a funcionalidade das proteínas que eles codificadas são fortemente influenciadas por variações individuais nas sequências de DNA. No período pré-natal e logo após o nascimento, um indivíduo é exposto a experiências ambientais relevantes ou vivências marcantes que modulam a expressão de genes específicos, o que, por sua vez, podem alterar a intensidade, o momento e o tempo em que esses genes são expressos. Portanto, fatores ambientais podem modificar padrões de expressão dos genes herdados, embora as influências genéticas hereditárias ainda exerçam um profundo efeito no desenvolvimento e na fisiologia (Inbar- Feigenberg, 2013).

O campo da epigenética investiga como fatores ambientais e comportamentais podem modular o funcionamento dos genes. Ao contrário das alterações genéticas, as modificações epigenéticas são reversíveis e não alteram a sequência de DNA, mas podem influenciar como essa sequência é interpretada pelo organismo, como o corpo lê essa sequência. Em essência, processos epigenéticos geram alterações mitoticamente herdáveis na capacidade de expressão gênica sem modificar a sequência primária de DNA (Waterland, 2007). A expressão gênica pode ser "ligada" ou "desligada" por mudanças na regulação epigenética, enquanto as variações genéticas podem impactar em quais são as proteínas produzidas. Essas atividades são rigorosamente reguladas por uma ampla gama de proteínas que criam, leem e removem certas modificações epigenéticas, determinando os locais e os momentos em que o maquinário transcricional pode acessar as sequências básicas de DNA. É de fato inegável que vários marcadores epigenéticos trabalham em conjunto para apoiar uma expressão gênica adequada (Inbar-Feigenberg, 2013).

Figura 1 - A figura representa como fatores genéticos e ambientais interagem por meio de mecanismos epigenéticos, incluindo ncRNAs, metilação do DNA e modificação de histonas e atuam modulando a neurobiologia e influenciando o comportamento humano.

Fonte: Figura elaborada pela autora com auxílio de ferramenta de geração de imagens ChatGPT 5.1(2026).

Por exemplo, a análise de modificações epigenéticas anormais que estão associadas ao desenvolvimento atípico, envelhecimento, câncer e outras alterações fisiológicas e patológicas relacionadas ao início do desenvolvimento de doenças, podem ser induzidas por fatores ambientais ou alterações epigenéticas pré-existentes. Esses estudos contribuem com a identificação de mecanismos biológicos capazes de podem nos ajudar a identificar possíveis mecanismos fisiológicos e patológicos os quais podem interferir no desfecho natural do desenvolvimento de transtornos e, a partir desse conhecimento, propor novas intervenções incluindo o uso de medicamentos ou drogas específicas, moléculas, ou terapia gênica com a finalidade de inibir ou até mesmo reverter esses processos patológicos (Zhang, 2024).

A interação entre genes e o ambiente (Figura I) determina como os indivíduos semelhantes ou mesmo com diferentes fenótipos respondem a variáveis ambientais. A regulação epigenética da expressão gênica pode ser modulada por vários fatores ambientais, como poluição do ar, dieta, tabagismo, consumo de açúcar e álcool, independentemente da sequência de DNA. Quaisquer exposições ambientais podem ter impacto e causar mudanças epigenéticas como, remodelação da cromatina, metilação do DNA, modificação de histonas e modificações de miRNA, as quais desempenham papéis importantes em vários processos fisiológicos e patológicos do nosso corpo ao longo da nossa vida (Zhang 2024).

Os fatores ambientais podem induzir o desenvolvimento de patologias em diferentes estágios da vida, dependendo da intensidade e do momento em que ocorrem essas alterações induzidas na expressão genica por mecanismos genéticos ou epigenéticos. Esse fenômeno ajuda a explicar por que determinadas enfermidades tendem a manifestar-se apenas com o avanço da idade. Por outro lado, a adoção de hábitos mais saudáveis e a melhoria das condições ambientais, aliadas ao tratamento medicamentoso adequado, podem

reduzir de forma significativa a incidência de alterações epigenéticas associadas a doenças.

Assim, compreender e estudar as relações entre o ambiente e a epigenética é importante para prevenir e tratar as diferentes patologias humanas. Os principais fatores ambientais que causam doenças humanas são classificados de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses fatores (isoladamente ou através de interações complexas) regulam modificações epigenéticas e afetam funções fisiológicas e processos patológicos.

2.3.1 Agentes físicos

Dentre os agentes físicos os quais podemos estar expostos no ambiente podemos incluir a radiação eletromagnética (radiação ionizante e não ionizante), a poluição térmica, poluição luminosa e sonora. A radiação eletromagnética inclui principalmente micro-ondas, ondas de rádio, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raios gama e raios-X, (Jiang, 2021). A poluição luminosa vem demonstrando ser uma nova fonte de poluição ambiental que está atualmente ameaçando a saúde, isso inclui principalmente poluição por luz branca, pela exposição artificial a luz, aumentando assim, o período de dia por meio artificial, causando vários tipos de desregulação principalmente no ciclo circadiano e no metabolismo da glicose, aumentando o risco de doença coronária, diabetes, excesso de peso corporal e obesidade. Não deixando de citar os possíveis impactos da poluição por luz colorida (Zheng, 2023).

A poluição sonora acontece através dos ruídos que danificam a audição e causam uma variedade de doenças, incluindo câncer, o ruído induz ao estresse vascular e mental, pois modula padrões de expressão de RNA codificante e não codificante causando mudanças na expressão do DNA (Miguel *et al.*, 2018).

2.3.2 Agentes químicos

A exposição química inclui a poluição por águas residuais industriais, poluição do solo, poluição por material particulado do ar, poluentes orgânicos, metais pesados, tabagismo, álcool, açúcar, gordura e nutrição. Os principais problemas relacionados a exposição a sinais químicos ou a deficiência de nutrientes que podem alterar os estados epigenéticos celulares e que podem em alguns casos, ser passados para os descendentes através das heranças de metilação (Drozd *et al.*, 2021; Carlberg, 2019).

A exposição a fatores ambientais, como tabagismo, uso de drogas, alcoolismo e nutrição deficiente, durante períodos particularmente sensíveis como no período de desenvolvimento fetal e na primeira infância, pode desencadear a anormalidades no desenvolvimento fetal e durante a primeira infância, em crianças, adolescentes e até mesmo no desenvolvimento de doenças na idade adulta (Zhang, 2024).

Entre os metais pesados, temos por exemplo a toxicidade do chumbo (Pb) que tem uma influência devastadora para o corpo humano e pode resultar em distúrbios de desenvolvimento principalmente em crianças além de várias outras doenças, pois atua regulando diferentes vias de sinalização e a interação entre epigenética e genes (Charkiewicz, 2020). Evidências crescentes indicam que a exposição a metais ambientais (como a exposição crônica a arsênico, cromo, cádmio, níquel e mercúrio) aumenta a incidência de câncer em indivíduos (Martinez- Zamudio, 2011).

Dentre os poluentes orgânicos temos um número cada vez mais frequente de pesquisas que mostram a toxicidade e os efeitos na saúde causados pelas substâncias monofluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS), incluindo modificações epigenéticas além de associações entre a exposição ao ácido perfluorooctanossulfônico (PFOS) ou ao ácido perfluorooctanóico (PFOA) e alterações epigenéticas em populações adultas e coortes de nascimento, com base em resultados de epidemiologia humana, experimentos *in vitro* e estudos em animais (Kim, 2021; Singh, 2012). O ácido perfluorooctanóico (PFOA) e o Bisfenol (BPA) também são poluentes orgânicos persistentes no ambiente e com propriedades de atuar como disruptores endócrinos.

Teixeira *et al.* (2026) em uma revisão sobre a exposição pré-natal a desreguladores endócrinos e suas repercussões sobre a saúde materno-fetal, evidenciam que, compostos como bisfenóis, ftalatos, pesticidas e poluentes orgânicos persistentes podem atravessar a barreira placentária e interferir na sinalização hormonal, no desenvolvimento fetal e na programação biológica de longo prazo. Assim, a reprogramação epigenética juntamente com o estresse oxidativo, e a desregulação de receptores hormonais são os principais mecanismos fisiopatológicos relevantes os quais contribuem para a compreensão dos efeitos adversos observados durante a gestação e em fases posteriores da vida.

Demonstrando que, os principais impactos estão relacionados ao neurodesenvolvimento do feto, além de repercussões metabólicas e reprodutivas. Os principais desfechos no neurodesenvolvimento são: a redução do quociente intelectual, prejuízos na atenção, comprometimento da memória de trabalho, diminuição da espessura cortical pré-frontal e atraso no desenvolvimento neurocognitivo. Assim como, a maior vulnerabilidade ao surgimento de transtornos neurológicos e psiquiátricos ao longo da vida, reforçando que a exposição pré-natal a esses compostos está relacionada a alterações relevantes no desenvolvimento cerebral e na saúde mental futura, evidenciando a necessidade de estratégias preventivas no período gestacional (TEIXEIRA *et al.*, 2026).

Nos agentes encontrados na poluição do ar, os nanomateriais são os materiais particulados presentes na atmosfera, esse termo é usado para uma variedade de materiais particulados sólidos e líquidos existentes na atmosfera. Poluentes particulados de fontes humanas são principalmente poeiras, fuligem, cinzas volantes e material particulado em gás de escape produzido durante os

processos de produção, construção, ou transporte, juntamente com processos de queima de combustível (Vuon *et al.*, 2017).

A dieta também pode causar alterações epigenéticas que levam a doenças humanas. Portanto, bons hábitos alimentares são essenciais para o desenvolvimento humano normal e a manutenção de uma boa saúde. O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão por induzir modificações epigenéticas que comprometem principalmente os mecanismos de proteção celular (Bajbouj *et al.*, 2021). O tabagismo também pode induzir alterações na cromatina, como metilação anormal do DNA e supressão da marcação de genes. Lembrando que existem interações complexas entre o ambiente e o genoma em seu potencial hereditário (Vaz *et al.*, 2017; Xavier *et al.*, 2019).

O álcool é uma das principais causas de morte em todo o mundo, seu consumo pode causar problemas psicológicos, fisiológicos e patofisiológicos. O etanol pode desencadear modificações epigenéticas (incluindo modificações de histonas, metilação do DNA e modificações relacionadas ao RNA) em respostas individuais e celulares à exposição ao etanol.

Essas alterações epigenéticas induzidas pelo álcool são detectadas no sangue. Isso permite o diagnóstico precoce e a terapia de doenças relacionadas ao abuso de álcool. Fármacos com alvos epigenéticos demonstram eficácia no tratamento do abuso de álcool, apresentando-se como uma estratégia promissora para cardiomiopatia alcoólica (ACM) e outras doenças relacionadas ao abuso de substâncias (Wu, 2021).

2.3.3 Agentes biológicos

Dentre as exposições aos agentes biológicos temos as infecções virais que causam doenças de ativação epigenéticas em humanos como o vírus Epstein-Barr (EBV), o papilomavírus humano de alto risco (HPV), o vírus da hepatite B (HBV), o SARS-CoV-2 entre outros. Além de causar várias doenças também atuam na remodelação epigenética (especialmente a acetilação e metilação de proteínas histonas e DNA) sendo essa um dos principais meios de ativação das doenças (Zhang, 2024). Outro exemplo são os fungos, um processo dinâmico de infecção fúngica requer a adaptação rápida dos programas de expressão gênica em resposta à alteração dos ambientes por causa desse hospedeiro. Por ser resistente, ao tentar eliminar esses patógenos nosso organismo ativa vias de respostas que estão associadas a modificação de histonas, sendo esse um dos principais mecanismos de regulação epigenética e está associada à morfogênese da infecção fúngica (Li *et al.* 2016).

A microbiota pode sintetizar muitos compostos biológicos, como vários fatores reguladores que atuam como substratos epigenéticos, cofatores ou enzimas epigenéticas (Woo, 2022). Portanto, os metabólitos microbianos podem estar envolvidos no desenvolvimento de substratos epigenéticos e reguladores enzimáticos. A associação entre microbiota intestinal e os padrões de metilação do DNA em estados homeostáticos ou patológicos podem predizer a progressão

para a carcinogênese impulsionada pela inflamação intestinal. Diversos tratamentos podem modular o sistema imunológico intestinal, prevenir a colonização por patógenos e alterar a composição e atividade funcional da microbiota intestinal, incluindo prebióticos, probióticos, antibióticos, sendo esses mecanismos boas vias de atuação para possíveis intervenções em pacientes (Wang, 2022).

As infecções parasitárias podem envolver uma ampla gama de células no corpo e alterar a função das células hospedeiras para a manutenção da sua sobrevivência. Assim, uma infecção que envolve as células do sistema imune pode ser particularmente prejudicial ao hospedeiro. Além disso, parasitas podem desviar fatores reguladores epigenéticos do hospedeiro de suas funções originais e realinhar a expressão gênica do hospedeiro para neutralizar as respostas imunes inatas. Portanto, para combater esses parasitas seria importante direcionar fatores de transcrição do hospedeiro e enzimas modificadoras da cromatina para regular o destino das células infectadas e melhorar o resultado da infecção (Hakimi, 2022).

2.4 Ansiedade X Epigenética

2.4.1 Transtorno de Ansiedade segundo o DMS-5- TR

Segundo a *American Psychiatric Association* (2023), os Transtornos de ansiedade (TA) incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e distúrbios comportamentais que podem estar relacionados. Segundo Penninx (2021) o medo é uma sensação consciente evocada por ameaça ou perigo iminente, enquanto a ansiedade envolve a antecipação de uma ameaça ou perigo futuro, real ou imaginado. Assim, tanto o medo quanto a ansiedade são mecanismos que auxiliam na sobrevivência e frequentemente adaptativos que, podem ocorrer desde a infância e requerem atenção clínica quando são desproporcionais a ameaça, ou são severos e persistentes ou quando prejudicam o funcionamento normal. Por isso é preciso avaliar o tipo, a intensidade e a frequência das ameaças percebidas do ambiente (por exemplo, uma situação social ou risco à saúde), sinalizando ao indivíduo que ele pode estar em perigo. Essa sinalização também inclui estímulos interoceptivos como as palpitações ou falta de ar). O indivíduo pode apresentar sintomas físicos incluindo inquietação ou sensação de tensão ou nervosismo, ser facilmente fatigado, dificuldade de concentração ou mente em branco, irritabilidade, tensão muscular e distúrbios do sono (APA, 2023).

Sabemos que há a sobreposição desses dois estados, mas eles diferem pois o medo é mais frequentemente associado a surtos de excitação autonômica necessários para lutar ou fugir, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, enquanto a ansiedade apresenta-se mais frequentemente associada à tensão muscular e vigilância em preparação para perigo futuro e comportamentos cautelosos ou evitativos. Embora os transtornos

de ansiedade tendam a apresentar mais comorbidades, eles podem ser diferenciados por meio de exames minuciosos dos tipos de situações temidas ou evitadas e do conteúdo dos pensamentos ou crenças associados. Muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados adequadamente (APA, 2023).

Dentre os transtornos de ansiedade descritos pela *American Psychiatric Association* (2023) temos: Transtorno de Ansiedade de Separação (F93.0), Mutismo seletivo (F94.0), Fobia Específica (código é baseado no estímulo fóbico), Transtorno de ansiedade social (F40.10), Síndrome do pânico (F41.0), Agorafobia (F40.0), Distúrbio de ansiedade generalizada (F41.1) e Transtorno de Ansiedade Induzido por Substâncias/Medicamentos (código em tabela especial de acordo com a substância/medicamento e o seu grau de uso e transtorno), Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica (F06.4), Outro Transtorno de Ansiedade Especificado (F41.8), Transtorno de ansiedade não especificado (F41.9). Escalas específicas do transtorno são disponíveis para caracterizar a gravidade de cada transtorno, para os diferentes transtornos ou indivíduos com mais de um transtorno as escalas foram desenvolvidas para terem o mesmo formato, mas com focos diferentes e com classificação de sintomas comportamentais, sintomas cognitivos e sintomas físicos relevantes para cada um dos transtornos (APA, 2023).

Indivíduos com ansiedade podem ser mais propensos a ter pensamentos suicidas, tentar suicídio e morrer por suicídio do que aqueles sem ansiedade. O transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e a fobia específica foram identificados como os transtornos de ansiedade mais fortemente associados à transição de pensamentos suicidas para tentativa de suicídio (APA, 2023).

2.4.2 Epidemiologia da Ansiedade

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais comuns do mundo, afetando 359 milhões de pessoas em 2021. Sendo que as mulheres são mais afetadas pelos transtornos de ansiedade em relação aos homens, os sintomas frequentemente têm início durante a infância ou adolescência. Atualmente existem tratamentos altamente eficazes para transtornos de ansiedade e aproximadamente 1 em cada 4 pessoas com transtornos de ansiedade recebem tratamento para esta condição (GBD, 2024).

Em resposta a esse problema a OMS lançou o "*Comprehensive Mental Health Action Plan 2013–2030*" em 2021. Este Plano de Ação Abrangente de Saúde Mental de 2013-2030 destaca etapas para o fornecimento de intervenções para pessoas com problemas de saúde mental incluindo os transtornos de ansiedade e tem como meta, ajudar os países a aumentarem a oferta de serviços disponíveis para pessoas com transtornos mentais, neurológicos ou as que fazem uso de substâncias (adictos), essas ações são principalmente em relação

ao aumento da percepção e visibilidade em relação a saúde mental nos cuidados prestados por todos os profissionais de saúde (Alonso, 2018).

A maioria dos transtornos de ansiedade ocorrem com mais frequência em meninas do que em meninos na proporção aproximada de 2:1 segundo a *American Psychiatric Association*, 2023. Sendo de importância fundamental a determinação do grau de intensidade e por estar relacionada a multifatores precisamos estar atentos, principalmente em razão da alta comorbidade dos diferentes transtornos psiquiátricos o que, sugere-se uma etiologia genética comum (King, 2016). Um consórcio de vários laboratórios de pesquisa fizeram um estudo comparando correlações genéticas entre 25 transtornos cerebrais diferentes que indicou fatores de risco genéticos compartilhados (pleiotropia) entre os transtornos psiquiátricos (Brainstorm Consortium, 2018). Quando esses estudos foram direcionados para as análises epigenéticas, o Consórcio de Genômica Psiquiátrica (PGC) realizou uma meta-análise com estudos de associação genômica ampla (GWAS) de oito transtornos psiquiátricos — incluindo transtorno do espectro autista (TEA), transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), esquizofrenia (SCZ), transtorno bipolar (BIP), transtorno depressivo maior (TDM), síndrome de Tourette (ST), transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e anorexia nervosa (AN) com a finalidade de identificar variantes genéticas pleiotrópicas”. Vale ressaltar que os genes pleiotrópicos são aqueles que sua proteína codificada age em diferentes tecidos ou em mais de uma via metabólica, eles também podem ser expressos em diferentes tipos de tecidos e interfere em diferentes vias metabólicas. Assim, o mapeamento dessas variantes pleiotrópicas possibilitou a percepção de que as diferenças in vivo, na regulação dos genes expressos, são mais amplas do que nos genes específicos de um determinado transtorno sendo que apresentam assim, maior influência e maior conectividade entre eles (Lee, 2024).

As predisposições genéticas interagem com os estressores ambientais por meio de modificações epigenéticas, que influenciam a expressão dos principais neuropeptídeos envolvidos na regulação do humor. Como sabemos que os transtornos de humor e ansiedade são condições psiquiátricas complexas e determinadas pela interação multifatorial tanto da genética, como epigenética e/ou de neuropeptídeos, sendo necessário elucidar as interações entre esses fatores para que se possamos avançar em direção a disponibilidade de tratamentos personalizados tanto psicológicos como farmacológicos (Gilani, 2024).

Além disso, substratos neurais específicos podem estar associados ao conflito emocional podendo ser ativados diferencialmente dependendo de vários fatores da ansiedade, como predisposições genéticas, desregulação de neurotransmissores, níveis aumentados de cortisol, trauma e problemas de relacionamento em populações com TDM (Pop-Jordanova, 2019; Hasler, 2010; Martin *et al.*, 2009). Os transtornos de ansiedade (TAs) por serem condições psiquiátricas extremamente comuns e que frequentemente coocorrem com outros transtornos físicos e mentais, se apresentam com uma fisiopatologia

multifacetada e envolvem conexões complexas e entrelaçadas entre os elementos biológicos, estímulos ambientais e mecanismos psicológicos. Com o avanço de estudos da epigenética buscamos cada vez mais as ligações existentes entre a função genica e como as mudanças no ambiente e comportamento impactam na expressão desses genes, podendo ser ativados ou inativados. A identificação desses possíveis mecanismos nos possibilita compreender não apenas como os transtornos da ansiedade (TAs) se formam, mas também como eles se mantêm no indivíduo, viabilizando a busca por fármacos ou alternativas terapêuticas capazes de não somente tratar as TAs mas também, diminuir o risco de seu desenvolvimento (Azargoonjromi, 2023).

Figura 2 - Mecanismos Epigenéticos que influenciam no desenvolvimento e manutenção dos Transtornos de Ansiedade.

Fonte: Figura modificada de Azargoonjromi, 2023 com auxílio de ferramenta de geração de imagens ChatGPT 5.1(2026).

Quando se considera a fisiopatologia dos transtornos de ansiedade (Figura II), tanto os fatores ambientais quanto as variantes genéticas podem modular a regulação epigenética, influenciando a ativação ou a repressão da expressão gênica e favorecendo o desenvolvimento de um estado de estresse crônico. A persistência desse estado pode comprometer o neurodesenvolvimento, especialmente quando a exposição ocorre em janelas críticas de vulnerabilidade, como o período pré-natal, o puerpério e a primeira infância. Entretanto, seus efeitos podem se estender às demais fases do ciclo vital, interferindo na maturação de circuitos neurais envolvidos na regulação emocional, na resposta ao estresse e nos mecanismos de processamento do medo. Dessa forma, essas alterações podem contribuir para a gênese, manutenção e agravamento dos transtornos de ansiedade, inclusive levando a apresentação de formas clínicas mais graves.

Com as descobertas epigenômicas, várias dezenas de sítios de genes envolvidos no desenvolvimento cerebral e nas vias de neurotransmissores, que apresentam metilação de DNA alterada foram previamente conectados a condições psiquiátricas (Mill, 2008). Esses transtornos mais complexos frequentemente começam na infância e resultam em incapacidade permanente. Devido à natureza da alteração genética, esses transtornos estão entre os problemas mais debilitantes para pessoas, famílias e sociedade devido aos resultados limitados do tratamento até o momento.

Gestações estressantes podem ter efeitos de longo prazo na saúde mental da mãe e do bebê, e a regulação epigenética alterada pode impactar no risco aumentado de transtornos neurológicos e psiquiátricos pois esses fatores epigenéticos apresentam-se de forma mais complexa quando a exposição ocorre no período pré-natal (expressão de miRNA, metilação de DNA e modificações de histonas) e estão propensos a alterações em resposta a experiências estressantes e fatores ambientais hostis e possíveis ligações com maiores riscos de desenvolvimento de esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Transtornos do espectro autista e transtornos relacionados à ansiedade ou depressão posteriormente na vida adulta (Babenko, 2015; Azarogonjromi, 2023).

A regulação epigenética alterada pode potencialmente influenciar a programação endócrina fetal e o desenvolvimento cerebral por várias gerações, porém, houve uma demora na dedicação de mais atenção aos possíveis efeitos transgeracionais do estresse (Babenko, 2015). Assim, nossos olhos precisam estar direcionados a considerar os efeitos do estresse transgeracional e pré-natal e o impacto desses fatores no desenvolvimento da saúde ao longo da vida, assim fica claro que precisamos de melhores estratégias que apoiem o desenvolvimento mais saudável nas diferentes etapas da vida.

Para Klengel, 2015 eventos estressantes precoces, como abuso, negligência, perda parental, bullying e privação social, podem deixar marcas epigenéticas persistentes. Essas alterações afetam sistemas importantes para a regulação do estresse, como o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, contribuindo para o aumento do risco de transtornos como depressão maior, transtorno de estresse pós-traumático e transtornos de ansiedade.

Segundo Lutter *et al.* 2008 o estresse persistente causado por rejeição social diminui a expressão de genes essenciais para a regulação emocional central. Poulter *et al.* 2008, sugerem que mecanismos epigenéticos relacionados a expressão de mRNA de DNA metiltransferases (DNMT) podem estar associados com expressão gênica alterada em suicídio ou transtornos depressivo maior (TDM). Conseqüentemente, os cérebros de vítimas de suicídio têm uma capacidade diminuída de expressar genes regulados por mecanismos epigenéticos (McGowan *et al.*, 2008; Poulter *et al.*, 2008).

O impacto dessas alterações depende do momento do desenvolvimento em que o estresse ocorre, sendo a infância e o período pré-natal fases de maior vulnerabilidade como não seguem um padrão único, podem ocorrer em diferentes regiões do genoma e variar conforme o tipo de tecido estudado, o que torna a pesquisa nessa área complexa, mas muito promissora (KLENGEL; BINDER, 2015).

3. METODOLOGIA

Para se atingir os objetivos deste estudo foi realizada uma pesquisa do tipo bibliográfica básica, de caráter exploratório e descritivo, desenvolvida com o

objetivo de reunir, analisar e sintetizar produções científicas relacionadas à epigenética e ao impacto do ambiente no desenvolvimento de transtornos de ansiedade. O estudo teve como objeto de investigação a relação entre fatores ambientais, mecanismos epigenéticos e manifestações ansiosas, buscando compreender de que maneira tais interações contribuem para a vulnerabilidade ao sofrimento psíquico. Os procedimentos metodológicos consistiram em levantamento, seleção e análise de artigos científicos, estudos clínicos, revisões sistemáticas e metanálises, com base em literatura especializada sobre o tema. Como material de apoio, foram utilizados periódicos científicos de referência, obras acadêmicas e publicações indexadas em bases de dados reconhecidas. Preliminarmente, para compor o Referencial Teórico foi realizada uma ampla pesquisa em títulos de referência na base de dados PubMed Central® (PMC), portal de acesso gratuito de textos completos de periódicos de biomedicina e ciências da vida, da Biblioteca Nacional de Medicina do Estados Unidos (*U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine- NIH/NLM*) acerca do tema "Epigenética e o impacto do ambiente no desenvolvimento de transtornos de ansiedade". Para a busca, foram empregados descritores em língua inglesa, combinando os seguintes termos: "epigenetics", "epigenetics AND environmental", "epigenetics AND health", "transgenerational transmission", "epigenetic inheritance", "epigenetics AND psychiatric disorders", "anxiety disorders", "epigenetics AND anxiety disorders", "epigenetics AND environment interactions". A seleção dos estudos considerou a pertinência temática, a consistência teórica e a relevância científica dos achados. Para aprimorar ainda mais a abrangência de nossa busca, revisamos as listas de referências das revisões sistemáticas, metanálises e artigos para identificar quaisquer estudos relevantes que possam ter sido perdidos na busca inicial. Utilizamos majoritariamente artigos publicados em língua inglesa, até março de 2026. Os artigos elegíveis para a construção desse projeto incluíram estudos que relataram dados convincentes e teorias que apoiam a hipótese de conexões entre fatores ambientais, epigenética e transtornos de ansiedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão dos fatores influenciadores da saúde mental e do sofrimento psíquico, em específico os transtornos de ansiedade tem sido profundamente enriquecida quando avaliados pela perspectiva da epigenética, que transcende a visão determinista da genética clássica, dependente somente da presença ou ausência de genes herdados. Este campo de estudo revela como o ambiente, em suas múltiplas facetas, pode moldar a expressão desses genes de acordo com o "pacote genético" herdado, não só avaliando as suas diferenças de apresentação, mas sim como eles se comportam em relação aos estímulos encontrados no ambiente e durante o decorrer da vida, oferecendo um elo crucial entre as experiências vividas, a vulnerabilidade ou resiliência e o desenvolvimento de transtornos como a ansiedade.

A plasticidade do genoma, mediada por mecanismos epigenéticos, reforça a importância de uma abordagem integrada que considere a interação dinâmica entre fatores biológicos, psicológicos e sociais na etiologia dos transtornos mentais. Assim, dentre os fatores exógenos, destacam-se os agentes físicos (radiações eletromagnéticas ionizantes e não ionizantes, bem como poluição térmica, luminosa e sonora), os agentes químicos (contaminantes industriais, poluentes atmosféricos e do solo, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes, tabagismo, etilismo e inadequações dietéticas) e os agentes biológicos (infecções virais, fúngicas, parasitárias e alterações da microbiota), todos com ações em mecanismos epigenéticos capazes de influenciar a ativação ou desativação epigenética.

Quando essa exposição ocorre de forma intensa ou prolongada, resulta em alterações epigenéticas relevantes, com repercussões sobre o comportamento, o estilo de vida e a integridade fisiológica do indivíduo, favorecendo um estado de maior vulnerabilidade biológica o que impacta diretamente na qualidade de vida social e psicológica. Nesse contexto, a redução da capacidade de resposta fisiológica do organismo frente a estímulos externos pode contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de transtornos de ansiedade, uma vez que a incerteza quanto à resposta ao estressor pode perpetuar a ativação de circuitos relacionados ao medo e à hipervigilância, alimentando progressivamente os sintomas ansiosos.

O presente trabalho buscou analisar as evidências científicas que conectam os mecanismos epigenéticos ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade, com o intuito de aprofundar a compreensão dessa intersecção com a Psicologia. Através da revisão bibliográfica que permitiu identificar e sintetizar os principais achados que demonstram a influência de fatores ambientais na modulação epigenética e, conseqüentemente, na predisposição e manifestação dos transtornos e ansiedade. Assim, apresentamos como o ambiente interfere na expressão gênica e atua contribuindo para a ansiedade, através dos caminhos pelos quais estressores, experiências precoces e o contexto social podem induzir modificações epigenéticas duradouras.

Essas modificações impactam no desenvolvimento e, ou funcionamento dos circuitos neurais e sistemas neuroendócrinos associados à regulação do humor e do medo, fornecendo uma base molecular para a compreensão da vulnerabilidade individual e da heterogeneidade na resposta a eventos estressores. Apesar de apresentar valiosos *insights*, a presente pesquisa, por se tratar de um levantamento bibliográfico, apresentou limitações inerentes ao método. A seleção de artigos foi restrita a bases de dados específicas e a descritores predefinidos, além de ter priorizado a literatura em língua inglesa, por acreditar que as principais bases de dados mais atuais estão nessa língua, mas esse critério, pode ter excluído estudos relevantes publicados em outros idiomas ou indexados em outras plataformas. Adicionalmente, a rápida evolução do campo da epigenética implica que novas descobertas podem surgir

continuamente, exigindo atualizações constantes para manter a relevância do conhecimento.

Para a área da psicologia, a relevância deste estudo está diretamente ligada a capacitar e integrar esses conhecimentos promovendo uma visão mais ampla e não relacionada somente as funções psíquicas dos transtornos de ansiedade, principalmente por se tratar de uma patologia ligada a inserção do indivíduo no ambiente.

Ao reconhecer o papel da epigenética, os profissionais da saúde mental são capacitados a compreender a complexidade desses transtornos que envolvem vários fatores e que não se restringem a uma predisposição genética imutável, mas são influenciados por uma dinâmica constante entre o indivíduo e seu meio físico, químico, biológico, cultural e emocional. Essa perspectiva abre portas para abordagens terapêuticas e preventivas personalizadas e eficazes, que considerem a história de vida e o contexto no qual esse paciente está inserido, reforçando a importância da intervenção psicossocial.

Para o futuro, sugere-se que as pesquisas em epigenética e transtornos de ansiedade avancem para estudos longitudinais em populações brasileiras, investigando a influência de fatores socioculturais específicos na modulação epigenética. Além disso, é crucial explorar a aplicabilidade clínica desses achados, desenvolvendo e avaliando intervenções psicoterapêuticas e farmacológicas que possam reverter ou mitigar as alterações epigenéticas desadaptativas.

Assim registramos que a atuação multidisciplinar entre psicólogos, geneticistas, neurocientistas, psiquiatras e outros profissionais da saúde será fundamental para traduzir o conhecimento epigenético em práticas clínicas inovadoras e políticas de saúde pública mais eficazes e efetivas, visando a promoção da saúde mental com foco na prevenção dos transtornos de ansiedade.

5. REFERÊNCIAS

ALBERTS, B. et al. **Essential cell biology**. 4. ed. New York: Garland Science, 2015.

ALONSO, J.; LIU, Z. et al. Treatment gap for anxiety disorders is global: results of the World Mental Health Surveys in 21 countries. **Depression and Anxiety**, v. 35, n. 3, p. 195-208, 2018.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR**. 5. ed. rev. Tradução de Artmed. Porto Alegre: Artmed, 2023.

AZARGOONJAHROMI, A. The role of epigenetics in anxiety disorders. **Molecular Biology Reports**, v. 50, p. 9625-9636, 2023.

BABENKO, O.; KOVALCHUK, I.; METZ, G. A. S. Stress-induced perinatal and transgenerational epigenetic programming of brain development and mental health. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, v. 48, p. 70-91, 2015.

BAJBOUJ, K.; AL-ALI, A.; RAMAKRISHNAN, R. K. et al. Histone modification in NSCLC: molecular mechanisms and therapeutic targets. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22, n. 21, p. 11701, 2021.

BRAINSTORM CONSORTIUM. Analysis of shared heritability in common disorders of the brain. **Science**, v. 360, n. 6395, p. eaap8757, 2018.

CALIN, G. A. et al. Frequent deletions and down-regulation of micro-RNA genes miR15 and miR16 at 13q14 in chronic lymphocytic leukemia. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 99, n. 24, p. 15524-15529, 2002.

CARLBERG, C. Nutrigenomics of vitamin D. **Nutrients**, v. 11, n. 3, p. 676, 2019.

CHARKIEWICZ, A. E.; BACKSTRAND, J. R. Lead toxicity and pollution in Poland. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 17, n. 12, p. 4385, 2020.

CHEN, R. et al. Online databases and non-coding RNAs in cardiovascular diseases. In: **Advances in Experimental Medicine and Biology**. v. 1229, p. 65-78, 2020.

COLLINS, L. J.; SCHÖNFELD, B.; CHEN, X. S. The epigenetics of non-coding RNA. In: **Handbook of Epigenetics: The New Molecular and Medical Genetics**. London: Academic Press, 2011. p. 49-61.

CROSS-DISORDER GROUP OF THE PSYCHIATRIC GENOMICS CONSORTIUM. Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders. **Cell**, v. 179, p. 1469-1482.e11, 2019.

DROZDZ, D.; ALVAREZ-PITTI, J.; WÓJCIK, M. et al. Obesity and cardiometabolic risk factors: from childhood to adulthood. **Nutrients**, v. 13, n. 11, p. 4176, 2021.

FEINBERG, A. P. The key role of epigenetics in human disease prevention and mitigation. **New England Journal of medicine**, v. 378, n. 14, p. 1323-1334, 2018.

FENG, J.; WILKINSON, M. B.; LIU, X. et al. Chronic cocaine-regulated epigenomic changes in mouse nucleus accumbens. **Genome Biology**, v. 15, p. R65, 2014.

FERNÁNDEZ-CASTILLO, N.; MARTÍN-GARCÍA, E. Genetic and epigenetic mechanisms underpinning vulnerability to developing psychiatric disorders. **Frontiers in Genetics**, v. 13, p. 917198, 2022.

GILANI, M.; ABAK, N.; SABERIAN, M. Genetic-epigenetic-neuropeptide associations in mood and anxiety disorders: Toward personalized medicine. **Cell**, v. 187, n. 26, p. 5967-5984, 2024.

HAKIMI, M. A. Epigenetic reprogramming in host-parasite coevolution: the Toxoplasma paradigm. **Annual Review of Microbiology**, v. 76, n. 1, p. 135-155, 2022.

HAMILTON, P. J.; NESTLER, E. J. Epigenetics and addiction. **Current Opinion in Neurobiology**, v. 59, p. 128-134, 2019.

HASLER, G. Pathophysiology of depression: do we have any solid evidence of interest to clinicians? **World Psychiatry**, v. 9, n. 3, p. 155-161, 2010.

HYMAN, S. E.; MALENKA, R. C.; NESTLER, E. J. Neural mechanisms of addiction: the role of reward-related learning and memory. **Annual Review of Neuroscience**, v. 29, p. 565-598, 2006.

INBAR-FEIGENBERG, M. et al. Basic concepts of epigenetics. **Fertility and Sterility**, v. 99, n. 3, p. 607-615, 2013.

INSTITUTE FOR HEALTH METRICS AND EVALUATION. *2021 Global Burden of Disease (GBD)*. Seattle, 2024. Disponível em: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>. Acesso em: 13 ago. 2025.

JAENISCH, R.; BIRD, A. Epigenetic regulation of gene expression: how the genome integrates intrinsic and environmental signals. **Nature Genetics**, v. 33, suppl., p. 245-254, 2003.

JIANG, J.; LIU, J.; SANDERS, D. et al. UVR8 interacts with de novo DNA methyltransferase and suppresses DNA methylation in Arabidopsis. **Nature Plants**, v. 7, n. 2, p. 184-197, 2021.

KAIKKONEN, M. U.; LAM, M. T.; GLASS, C. K. Non-coding RNAs as regulators of gene expression and epigenetics. **Cardiovascular Research**, v. 90, n. 3, p. 430-440, 2011.

KELLEY, A. E.; BERRIDGE, K. C. The neuroscience of natural rewards: relevance to addictive drugs. **Journal of Neuroscience**, v. 22, n. 8, p. 3306-3311, 2002.

KIM, S.; THAPAR, I.; BROOKS, B. W. Epigenetic changes by per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). **Environmental Pollution**, v. 279, p. 116929, 2021.

- KING, B. H. Psychiatric comorbidities in neurodevelopmental disorders. **Current Opinion in Neurology**, v. 29, p. 113-117, 2016.
- KLENGEL, T.; BINDER, E. B. Epigenetics of stress-related psychiatric disorders and gene-environment interactions. **Neuron**, v. 86, n. 6, p. 1343-1357, 2015.
- KOOB, G. F.; VOLKOW, N. D. Neurobiology of addiction: a neurocircuitry analysis. **The Lancet Psychiatry**, v. 3, n. 8, p. 760-773, 2016.
- KOOB, G.; KREEK, M. J. Stress, dysregulation of drug reward pathways, and the transition to drug dependence. **American Journal of Psychiatry**, v. 164, n. 7, p. 1149-1159, 2007.
- LEE, S. et al. Massively parallel reporter assay investigates shared genetic variants of eight psychiatric disorders. **Cell**, 2024.
- LI, Z.; HAO, Q.; LUO, J. et al. USP4 inhibits p53 and NF- κ B through deubiquitinating and stabilizing HDAC2. **Oncogene**, v. 35, n. 22, p. 2902-2912, 2016.
- LUTTER, M.; SAKATA, I.; OSBORNE-LAWRENCE, S. et al. The orexigenic hormone ghrelin defends against depressive symptoms of chronic stress. **Nature Neuroscience**, v. 11, n. 7, p. 752-753, 2008.
- MARTIN, E. I.; RESSLER, K. J. et al. The neurobiology of anxiety disorders: brain imaging, genetics, and psychoneuroendocrinology. **Psychiatric Clinics of North America**, v. 32, n. 3, p. 549-575, 2009.
- MARTINEZ-ZAMUDIO, R.; HA, H. C. Environmental epigenetics in metal exposure. **Epigenetics**, v. 6, n. 7, p. 820-827, 2011.
- MCGOWAN, P. O.; SASAKI, A.; HUANG, T. C. et al. Promoter-wide hypermethylation of the ribosomal RNA gene promoter in the suicide brain. **PLoS ONE**, v. 3, n. 5, p. e2085, 2008.
- MIGUEL, V.; CUI, J. Y.; DAIMIEL, L. et al. The role of microRNAs in environmental risk factors, noise-induced hearing loss, and mental stress. **Antioxidants & Redox Signaling**, v. 28, n. 9, p. 773-796, 2018.
- MILL, J.; TANG, T.; KAMINSKY, Z. et al. Epigenomic profiling reveals DNA-methylation changes associated with major psychosis. **American Journal of Human Genetics**, v. 82, n. 3, p. 696-711, 2008.
- MOORE, S. P.; TOOMIRE, K. J.; STRAUSS, P. R. DNA modifications repaired by base excision repair are epigenetic. **DNA Repair**, v. 12, n. 12, p. 1152-1158, 2013.
- NETO, O. P. dos S. et al. Epigenética do desempenho cognitivo humano. **ARACÊ**, v. 7, n. 1, p. 3733-3746, 2025.

PENNINX, B. W. J. H.; PINE, D. S. et al. Anxiety disorders. **The Lancet**, v. 397, n. 10277, p. 914-927, 6 mar. 2021.

PETERSON, C. L.; LANIEL, M.-A. Histones and histone modifications. **Current Biology**, v. 14, n. 14, p. R546-R551, 2004.

POP-JORDANOVA, N. Different clinical expression of anxiety disorders in children and adolescents: assessment and treatment. **Prilozi**, v. 40, n. 1, p. 5-40, 2019.

POULTER, M. O.; DU, L.; WEAVER, I. C. et al. GABAA receptor promoter hypermethylation in suicide brain: implications for the involvement of epigenetic processes. **Biological Psychiatry**, v. 64, n. 8, p. 645-652, 2008.

SADEGHI-AMIRI, L.; BARZEGAR, A.; RAFIEI, A.; AMJADI, O. An overview of the epigenetic modifications of gene expression in tumorigenesis. **Research in Molecular Medicine**, v. 7, n. 2, p. 77-88, 2019.

SINGH, S.; LI, S. S. Epigenetic effects of environmental chemicals bisphenol A and phthalates. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 13, n. 8, p. 10143-10153, 2012.

SUZUKI, M. M.; BIRD, A. DNA methylation landscapes: provocative insights from epigenomics. **Nature Reviews Genetics**, v. 9, n. 6, p. 465-476, 2008.

TEIXEIRA, E. S.; SANTOS, I. C.; RODRIGUES, S. A.; DAL BO, I. F.; WARD, L. S. Prenatal exposure to endocrine disruptors and its effects on maternal-fetal health. **Endocrine and Metabolic Science**, 2026.

VAZ, M.; HWANG, S. Y.; KAGIAMPAKIS, I. et al. Chronic cigarette smoke-induced epigenomic changes precede sensitization of bronchial epithelial cells to single-step transformation by KRAS mutations. **Cancer Cell**, v. 32, n. 3, p. 360-376.e6, 2017.

VUONG, N. Q.; BREZNAN, D.; GOEGAN, P. et al. In vitro toxicoproteomic analysis of A549 human lung epithelial cells exposed to urban air particulate matter and its water-soluble and insoluble fractions. **Particle and Fibre Toxicology**, v. 14, n. 1, p. 39, 2017.

WADDINGTON, C. H. The epigenotype. **International Journal of Epidemiology**, v. 41, n. 1, p. 10-13, 2012.

WANG, Y.; LI, H. Gut microbiota modulation: a tool for the management of colorectal cancer. **Journal of Translational Medicine**, v. 20, n. 1, p. 178, 2022.

WATERLAND, R. A.; MICHELS, K. B. Epigenetic epidemiology of the developmental origins hypothesis. **Annual Review of Nutrition**, v. 27, p. 363-388, ago. 2007.

WOO, V.; ALENGHAT, T. Epigenetic regulation by gut microbiota. **Gut Microbes**, v. 14, n. 1, p. 2022407, 2023.

WU, L.; ZHANG, Y.; REN, J. Epigenetic modification in alcohol use disorder and alcoholic cardiomyopathy: from pathophysiology to therapeutic opportunities. **Metabolism**, v. 125, p. 154909, 2021.

XAVIER, M. J.; ROMAN, S. D.; AITKEN, R. J. et al. Transgenerational inheritance: how impacts to the epigenetic and genetic information of parents affect offspring health. **Human Reproduction Update**, v. 25, n. 5, p. 518-540, 2019.

ZHANG, M.; HU, T.; MA, T. et al. Epigenetics and environmental health. **Frontiers of medicine**, v. 18, n. 4, p. 571-596, 2024.

ZHENG, R.; XIN, Z.; LI, M. et al. Outdoor light at night in relation to glucose homeostasis and diabetes in Chinese adults: a national and cross-sectional study of 98,658 participants from 162 study sites. **Diabetologia**, v. 66, n. 2, p. 336-345, 2023.